

OS EFEITOS DO PILATES NOS INDIVÍDUOS GERONTOLÓGICOS

Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 111/Jun22 - Volume 26 / Por Revista NovaFisio

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6627441

Autoras:

Juliana Faria Modesto¹

Viviane Ferreira de Jesus²

RESUMO

Introdução: O envelhecimento é um processo involuntário e inevitável que provoca perda estrutural e funcional progressiva no organismo, com isso o Método Pilates é um dos métodos de trabalho observados que pode apresentar um impacto positivo na qualidade de vida dentro do processo de envelhecimento. **Objetivo:** Analisar os efeitos do Pilates nos indivíduos gerontológicos. **Metodologia:** Pesquisa analítico transversal, com aplicação de questionário baseado na Escala Likert. **Resultados:** Os resultados apresentados foram as patologias mais evidentes e a importância do Pilates para os praticantes do Método. **Considerações finais:** O principal efeito observado foi a melhora do quadro algico. Com a prática do Método Pilates, observou-se uma melhora na qualidade de vida e diminuição do quadro algico dos praticantes, o que os motivou a continuarem a prática.

Palavras-Chave: Envelhecimento; Idosos; Saúde; Método Pilates.

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento é um processo fisiológico natural que pode ser festejado atualmente, pois a civilização moderna possibilitou com os avanços da tecnologia um aumento na longevidade humana, contudo, este aumento da idade apresenta consigo grandes desafios (PARADELLA, 2018).

No Brasil o número da população idosa cresce a cada ano, ganhando aproximadamente 4,8 milhões de idosos desde 2012, superando a marca dos 30,2 milhões em 2017 segundo o IBGE, característico de um aumento da expectativa de vida com redução das taxas de natalidade e mortalidade, contudo desencadeando diversos fatores e doenças psicológicas e físicas

(CECCON,2021 e BETHANIA,2021). Para um envelhecimento saudável é importante a compreensão de alguns conceitos como: autonomia (lidar e controlar a tomada de decisões pessoais, regras e preferências); independência (práticas das atividades de vida diária sem auxílio e viver em comunidade); qualidade de vida (é um conceito que abrange o estado físico, psicológico, nível de dependência e relação social); expectativa de vida saudável (expectativa de vida sem incapacidades físicas) (PERRACINI, 2019).

A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) é um modelo biopsicossocial abrangente para compreensão da saúde proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Seu conceito define mobilidade como: Movimento de mudar o corpo de posição ou de lugar; carregar, mover ou manipular objetos; andar, correr, escalar e utilizar várias formas de transporte, inclusive dirigir. (PERRACINI, 2019).

Na velhice, a manutenção da autonomia está particularmente vinculada à qualidade de vida, desta forma, uma das maneiras de conseguir quantificá-la é através do grau de autonomia com que se executa as funções do cotidiano, desta forma, dentro de seu contexto socioeconômico-cultural envelhecer com qualidade de vida é um desafio, pois a maioria da população só se dá conta da gravidade quando os problemas começam a surgir (BARROS, 2011).

Sabe-se que o envelhecimento é um processo involuntário e inevitável que provoca perda estrutural e funcional progressiva no organismo e para uma melhor qualidade de vida aos idosos foram criados programas de exercícios para treinamento de força e equilíbrio postural, sendo responsáveis por manter a capacidade funcional dos idosos e um tratamento de prevenção ao risco de quedas (PERRACINI, 2019).

Neste cenário, um dos métodos de trabalho observados que pode apresentar um impacto positivo na qualidade de vida dentro do processo de envelhecimento é o método Pilates, pois se encaixa em todas as idades e níveis de aptidão motora, sendo um programa completo de condicionamento físico e mental, numa variação significativa de exercícios que visa o trabalho de força, flexibilidade e controle da postura principalmente (JANUARIO ET AL., 2011).

Criado por Joseph Pilates, no século XX, durante a Segunda Guerra Mundial, o método Pilates é um sistema de treinamento corporal completo realizado através dos movimentos corporais com seis princípios que norteiam sua execução, sendo estes: respiração, controle, concentração, precisão, fluidez e centralização, abrangendo corpo e mente. (COSTA, 2016).

O método trabalha o corpo como um todo, desde a musculatura mais profunda até as mais superficiais, onde intervém tanto na mente como no corpo e na respiração. O objetivo do Pilates, é alcançar o equilíbrio muscular, reforçando os músculos mais fracos e alongando os músculos encurtados, aumentando o controle, a força e a flexibilidade do corpo, respeitando as articulações e a coluna (RODRIGUEZ, 2007).

O método Pilates é uma técnica de reeducação do movimento, ao qual visa fortalecimento muscular, flexibilidade, postura, equilíbrios dinâmicos e estáticos, coordenação motora, estimulação proprioceptiva, melhora da capacidade cardiorrespiratória e da consciência corporal. Pode-se dizer que esses aspectos citados são tipicamente prejudicados pelas debilidades físicas do envelhecimento (LIPOSCKI, 2016).

O estudo apresentou resultados positivos na melhora da qualidade de vida, bem-estar físico e psicológico dos idosos através dos benefícios que a atividade física proporciona diminuindo assim o índice de depressão, melhora no desempenho das atividades de vida diária e aumenta a força muscular, flexibilidade, agilidade, mobilidade, resistência e prevenção de doenças crônicas (GUIMARÃES ET AL, 2004). O método também garante para a terceira idade, o aumento da densidade óssea, diminuição da rigidez das articulações deixando-as mais móveis e flexíveis, promovendo a capacidade respiratória e cardiovascular, melhora da postura evitando possíveis lesões de coluna e diminuição da fadiga (NERY, 2016).

2. JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos pode-se observar um aumento relativo na população idosa, com isso observa-se a diferença da Senescência (processo natural de diminuição progressiva da reserva funcional) e Senelidade (condição patológica que requer assistência). Há muitos recursos apresentando nos dias de hoje, sendo um exemplo para corroborar na prática de exercícios o Método Pilates.

Esse tema foi escolhido para reflexão, apresentação e divulgação do tema Pilates e seus benefícios na promoção, prevenção e tratamento nos pacientes gerontológicos, em que pode ocorrer melhoras em sua locomoção, analgesia, independência nas atividades diárias (AVD), postura, equilíbrio, prevenção de lesões, consciência corporal, respiração, senescência, através de exercícios de fortalecimento e alongamento dos músculos do centro do corpo, região denominada pela técnica de power house. Seus movimentos envolvem contrações isotônicas, concêntricas, excêntricas e isométricas com os princípios de concentração, fluidez, controle, precisão e respiração.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

- Verificar os efeitos do Pilates nos indivíduos gerontológicos.

3.2 Objetivos Específicos

- Identificar o perfil de saúde dos indivíduos idosos;
- Analisar a relação do Pilates e os efeitos no paciente gerontológico.

4. METODOLOGIA

Para a realização desta pesquisa todos os procedimentos aqui descritos no método respeitaram os princípios éticos inerentes ao projeto, sendo aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Cruzeiro do Sul, com parecer consubstanciado número: CAAE: 53003421.7.0000.8084

4.1 Tipo de Estudo

O presente estudo trata-se de um projeto realizado através do método de pesquisa analítico transversal.

4.2 Amostra, Critérios de Inclusão e Exclusão

A amostragem foi criada com uma estimativa de 40 indivíduos praticantes de Pilates, que realizavam suas rotinas de exercícios em clínicas particulares na cidade de Mogi das Cruzes e região.

Critérios de inclusão:

- Idosos entre 60 e 95 anos e que aceitaram participar voluntariamente da pesquisa;
- Praticantes de Pilates com pelo menos um mês, realizando o método.

Critérios de exclusão:

- Indivíduos não participativos/colaborativos que não aceitaram participar;
- Voluntários que não compareceram para as atividades ou pararam o tratamento durante as pesquisas.

4.3 Materiais

Os instrumentos utilizados para a elaboração da pesquisa foram: Termo de Autorização, Termo de Consentimento Informado e Questionário adaptado da Escala Likert.

4.4 Procedimentos

O passo inicial para a realização da pesquisa foi verificar nas clínicas de Mogi das Cruzes e região, se existiria a possibilidade de se fazer um levantamento de informações por meio de um questionário sobre o Método Pilates nas pessoas que frequentam o local. Esta conduta gerou a visita de 8 clínicas, que a princípio se interessaram, contudo devido a problemas logísticos apenas 7 clínicas, fizeram parte da pesquisa preenchendo o termo autorizando as pesquisas no local.

Para possibilitar a captação da maior quantidade de voluntários possíveis, as pesquisadoras fizeram um planejamento juntamente com os proprietários dos estabelecimentos aonde foi

informado os dias e horários que os alunos que tinham o perfil e se encaixavam nos critérios de inclusão e exclusão chegariam para as atividades.

Desta forma paralelamente a este procedimento, foi elaborado um questionário adaptado da Escala Likert, que fornece informações para níveis de acordo ou desacordo para medir as reações e opiniões dos participantes sobre o método Pilates. O questionário foi composto por 8 questões sendo 6 objetivas: 1- Se o paciente tem alguma patologia; 2- Prática de exercícios físicos como caminhada, natação e academia; 3- Atividades de vida diária com independência, por exemplo: alimentar-se; 4- Notar se houve melhoras depois do início do Pilates; 5- Quantas vezes por semana pratica o Pilates; 6- Diferenças entre o antes e depois da prática do Pilates. Essas questões têm como finalidade conhecer a rotina e as possíveis mudanças após a prática do método Pilates. O questionário também é composto por 2 questões dissertativas, correspondente a perguntas abertas sendo elas: Há quanto tempo iniciou a técnica e por qual motivo a escolheu para saber a importância do método para os pacientes.

Com todo o planejamento estabelecido, nos dias marcados as pesquisadoras se deslocaram até as clínicas para realizar uma entrevista com os participantes da pesquisa para coletar os dados, com supervisão dos fisioterapeutas responsáveis pelas clínicas, sendo adaptado os dias da semana de acordo com a agenda dos pacientes selecionados e dentro do prazo de janeiro e abril, durante uma sessão apenas para coleta de dados.

O questionário foi aplicado uma vez no mesmo dia, onde o paciente relatou a sua percepção referente aos efeitos que o Método Pilates ocasionou, mencionando essas características antes e depois de ter iniciado o tratamento.

Vale salientar que todos os voluntários antes das entrevistas, tiveram um período de resenha inicial, onde os pesquisadores descreveram todas as informações relevantes sobre o que iria acontecer, solicitando que o mesmo preenche-se o TCLE, liberando assim as informações coletadas para a continuidade da pesquisa. O paciente teve autonomia em todos os momentos para comunicar aos pesquisadores sobre sua decisão de participar ou não da pesquisa, além de ter garantido o sigilo e o compromisso dos pesquisadores sobre a confidencialidade das informações.

Encerrado o a coleta de informações e de posse dos resultados da avaliação, as variáveis nominais (qualitativas) e as variáveis numéricas (quantitativas) foram codificadas e tabuladas no *software* Excel. Os resultados quantitativos paramétricos foram apresentados em média e desvio padrão em forma de tabela.

5. RESULTADOS

A prática do Método Pilates pode ser muito significativa já mostrando resultados positivos desde as primeiras sessões apresentando resultados na flexibilidade e postura por exemplo, e com esta prática regular de exercícios físicos os pacientes gerontológicos, irão trabalhar os sistemas, corpo e

mente, evitando possíveis complicações. O trabalho foi elaborado com bases teóricas e criado um questionário quantitativo para análises de pacientes praticantes do Método Pilates e os dados obtidos desta pesquisa foram avaliados com a aplicação de 54 questionários, durante os meses de janeiro a abril de 2022, para faixa etária de idosos de 60 a 95 anos, com valores de idade média: 68,1 \pm 7,21, desta forma a prática do Método Pilates pode proporcionar efeitos aos pacientes principalmente em quadros álgicos como pode ser observado a seguir (Tabela 1):

TABELA 1 – EFEITOS DO PILATES (QUANTIFICAÇÃO DO QUADRO ÁLGICO)

LOCAL DOS EFEITOS	ANTES DA TERAPIA				
	Sempre	Frequente	Poucas vezes	Raramente	Nunca
CABEÇA	6	7	10	8	23
COLUNA	17	14	6	4	13
POSTURA	25	10	8	3	8
TORNOZELO	7	6	3	5	31
QUADRIL	16	8	3	3	24
CORPO	15	9	6	3	21
CANSAÇO	11	9	6	7	21
JOELHO	12	9	9	3	21
OMBRO	13	6	6	3	26
CERVICAL	14	10	6	5	19

LOCAL DOS EFEITOS	DEPOIS DA TERAPIA				
	Sempre	Frequente	Poucas vezes	Raramente	Nunca
CABEÇA	0	3	11	13	27
COLUNA	0	6	12	15	17
POSTURA	1	6	23	14	10
TORNOZELO	0	2	4	15	33
QUADRIL	0	5	11	13	25
CORPO	0	4	9	18	23
CANSAÇO	0	3	10	16	25
JOELHO	2	1	14	14	23
OMBRO	1	4	9	8	32
CERVICAL	0	6	9	14	25

A tabela acima caracteriza os principais efeitos que se pode encontrar e mostram a importância e as mudanças que o método Pilates faz em relação a qualidade de vida dos indivíduos, sendo as reclamações iniciais mais citadas má postura (85%), quadro álgico na coluna (76%), cervical (54,8%) e quadril (55,5%), observando uma diminuição significativa dos sintomas durante a prática do Método Pilates, com as respostas mais evidentes sendo: frequente, ocasionalmente, raramente e nunca em relação as queixas iniciais, observa-se que em relação as principais queixas as melhoras foram significativas como, mudando muitas vezes de muito frequente para raramente por exemplo. Com bases nas reclamações iniciais foram observadas as seguintes informações: Má postura (Nunca-18,5%; Raramente- 26%; Ocasionalmente- 42,5%; frequente- 11%); Quadro álgico na coluna (Nunca- 31,5%; Raramente-27,7%; Ocasionalmente- 16,6%; frequente- 11%); Quadro álgico na Cervical (Nunca-46%; Raramente-26%; Ocasionalmente- 16%; frequente- 11%) e Quadro álgico no Quadril (Nunca-46%; Raramente-24%; Ocasionalmente- 20,3%; frequente- 9%). Com isso pode-se analisar que com os resultados apresentados houve uma mudança para a maioria dos pacientes.

GRÁFICO 1 – PATOLOGIAS

LEGENDA: OA (Osteoartrose); HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica); IU (Incontinência Urinária); DM (Diabetes Mellitus); IAM (Infarto Agudo do Miocárdio); BRQ (Bronquite); LMB (Lombalgia).

Os pacientes gerontológicos citam algumas queixas devido ao processo de envelhecimento, maus hábitos e recomendações médicas, sedentarismo no qual muitos procuram o Pilates para uma melhor qualidade de vida, com isso no Gráfico 2 é expresso as principais queixas citadas pelos pacientes participantes do questionário.

GRÁFICO 2 – PRINCIPAIS QUEIXAS

Os pacientes relatam os principais motivos para começar o Pilates, sendo eles muito comuns para essa faixa etária, os indivíduos idosos gostam de ter autonomia e independência para suas atividades de vida diária com isso foi separado os principais motivos citados pelos pacientes como demonstrado no gráfico a seguir:

GRÁFICO 3 – OS MOTIVOS PARA INICIAR O PILATES

Legenda: FM (Fraqueza Muscular); QA (Quadro álgico); QV (Qualidade de vida); RM (Recomendação Médica).

Observa-se que os motivos mais encontrados estão relacionados para serem tratados com as principais modalidades do Pilates, como a flexibilidade e alongamentos. O processo de envelhecimento também é relacionado com o quadro álgico e diminuição da funcionalidade sendo observado como um dos motivos para iniciar uma nova prática de atividade física, sendo escolhido o Método Pilates devido às suas flexibilidades.

Para analisar a melhora que o Pilates proporciona aos indivíduos no questionário havia uma afirmação de “Você sentiu melhorar ao começar o Pilates”, como opções de respostas encontravam-se: concordo totalmente; concordo; neutro; não concordo e discordo totalmente. E suas respostas foram significativas sendo demonstrados na tabela a seguir:

GRÁFICO 4 – MELHORAS COM O MÉTODO PILATES

Com as respostas observadas no gráfico 4, conseguiu se observar que 67% dos entrevistados “concordaram totalmente” sobre as mudanças que sentiram depois do início, mostrando assim a

importância do Método principalmente para qualidade de vida e com 0% de respostas como “nunca” e “não concordam” demonstram o quão importante é a prática dos exercícios físicos.

6. DISCUSSÃO

O presente estudo observou-se a efetividade da intervenção do Método Pilates analisando os principais efeitos que se obteve resultados significativos em que os pacientes relataram e observaram a diferença desde o início da prática do Pilates, a melhora da qualidade de vida e diminuição do quadro algico, sendo significativo para o presente estudo, cumprindo com as expectativas.

Nota-se que o número de homens praticantes do método Pilates é bem inferior, comparado às mulheres, sendo quantificado com uma predominância na presente pesquisa com 87% de público feminino e 13% o público masculino. Segundo Gallagher ET AL. (2017), embora o método Pilates tenha sido criado por um homem (Joseph Pilates), o método ainda hoje é muito associado ao público feminino. Há pesquisas que reconhecem que, no campo da saúde física, normalmente os homens preferem treinos de musculação, assim como corridas e lutas. O que poucos sabem, no entanto, é que o Pilates fortalece e melhora o tônus muscular, promove o fortalecimento e o alongamento, assim como foi retratado pelo público presente na pesquisa, muitos indivíduos relataram a evolução significativa da resistência e da força adquirida após um período relativamente curto com a prática do método Pilates.

De acordo com Figueiredo (2018) o método tem a busca da melhoria ou manutenção da saúde, sendo considerado um sistema de exercícios para melhorar de resistência física e equilíbrio, por exemplo. E seus achados foram complementares para este trabalho, em que foram evidenciados através de relatos de pacientes esses efeitos, com melhoras no quadro algico, mais disposição nas atividades de vida diária. A autora diz também que sobre promoção, prevenção e tratamento para os pacientes gerontológicos, em que com o trabalho observamos a importância da prática de atividade física para esses pacientes, com a diminuição principalmente do quadro algico dos pacientes, muitos pacientes relatam que procura o Pilates para uma nova prática de exercícios físicos, priorizando suas qualidades de vida.

Mello ET AL (2018) constatou que o programa de exercícios visa minimizar e reverter os efeitos negativos do envelhecimento, aprimorando os níveis de aptidão física, cognição e função respiratória, além de ser um método de condicionamento físico que integra o corpo e mente, atenua dores musculares, melhora amplitude de movimento, aumentando o controle, a força, o equilíbrio muscular e a consciência corporal e com isso podemos evidenciar os achados que vão de encontro com nossos resultados onde os pacientes relataram, as mudanças de acordo com a escala Likert de “muito frequente” para “raramente” na maioria dos sintomas apresentados como por exemplo “ má postura, quadro algico e dores na coluna” quando relacionado entre “antes” e “depois” da prática do Método Pilates apresentados no questionário desta pesquisa, com a

afirmação “ você sentiu melhoras ao praticar o método Pilates” e com respostas apresentadas através da escala Likert observa-se a satisfação dos pacientes com a melhora, muitas vezes até em um tempo menor, muitos procuram o Pilates para qualidade de vida e diminuição de quadro álgico e com a amplitude do método para trabalhar e seus efeitos.

Oliveira (2018) diz que os princípios do método são: centralização, concentração, controle, precisão, respiração e fluidez, com uma combinação de exercícios focados na estabilização e no fortalecimento da musculatura lombopélvica, bem como na ativação da musculatura profunda do tronco. As alterações fisiológicas dos pacientes gerontológicos estão relacionadas ao equilíbrio corporal, que é controlado pela integração entre os sistemas vestibular, neuromuscular, somestésico e visual. Com isso pode-se ressaltar que com a aplicação dos questionários foram observados que as mudanças são gerais e de múltiplas funções, muitas vezes a dor lombar, pode gerar a má postura, ou vice versa, que são uma das principais reclamações apresentadas pelos pacientes, com isso observa-se uma qualidade de vida melhor, mais ativa, melhor disposição para as AVD's e prática de exercícios físicos e diminuição de quadro álgico, essa multipraticidade que o Pilates trás demonstra que seus efeitos são inúmeros e significativos para os pacientes.

Mello (2019) reflete que os exercícios do Método Pilates é dividido em solo e aparelhos. O método em solo permite isolar grupos musculares ou trabalhar o tronco com um todo. Um dos seus principais objetivos é o alinhamento corporal, e para isso prioriza o fortalecimento dos músculos responsáveis pela manutenção da postura. Com nosso estudo observou-se a importância do Método para esses pacientes juntamente com sua autonomia e reconhecimento sobre si mesmo, onde com a aplicação do questionário ele mesmo poderia refletir sobre os efeitos em si próprio.

As limitações encontradas durante o estudo foram as dificuldades para encontrar pacientes devido à baixa procura ou diminuição de público devido a Pandemia de COVID-19, os pacientes que realizaram a pesquisa relataram ausência nos últimos dois anos e a diferença que sentiram nesse período parado.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O principal efeito observado com a prática do Método Pilates foi a melhora do quadro álgico na região da coluna/cervical, quadril e má postura.

Quanto a perfil de saúde, duas patologias tiveram uma maior prevalência entre os participantes, sendo a HAS e a osteoartrite com aproximadamente um terço das queixas, contudo os locais de maior queixa de problemas foram similares, apresentando as articulações com maior sobrecarga gravitacional como coluna, joelho e quadril, as estruturas com mais comprometida, perdendo apenas para a queixa da percepção de má postura que os voluntários tinham de si mesmo.

Com a prática do Método Pilates, observou-se a relação do método ao paciente com uma melhora na qualidade de vida e diminuição do quadro álgico dos praticantes o que os motivou a

continuarem a prática que lhe proporcionaram uma maior autonomia e independência para suas atividades de vida diária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BARROS, M.M.L. Testemunho De Vida: Um Estudo Antropológico De Mulheres Na Velhice. In: **Velhice Ou Terceira Idade?** Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 2011, p. 113-168.

BETHÂNIA M.T.B e Fernanda Burlani Neves. Efeitos do Método Pilates em Idosos: Revisão de Literatura. **Revista Saúde e Desenvolvimento Humano**, v. 7, n. 2, 2019.

CECCON, R.F. Luiza Jane e Christina Cesar. Envelhecimento e Dependência no Brasil: Características Sociodemográficas e Assistenciais de Idosos e Cuidadores. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 01, 2021, p. 17-26.

COSTA, L. M. R. Anelise Schulz, Aline Nogueira Haas et al. The Effects Of Pilates On The Elderly: An Integrative Review. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 19, n. 4, 2016, p. 695-702.

FIGUEIREDO, T. M. e Laila Cristina Moreira. Intervenção do Método Pilates em Idosos no Brasil: Uma Revisão Sistemática. **Rev. Aten. Saúde**, v. 16, n. 57, 2018, p. 87-97.

GALLAGHER, S. Kryzanowska, Romana. **The Pilates Method of Body Conditioning**. 2017.

GUIMARÃES, T. **Pilates no Brasil: Corpo e Movimento**. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2004.

JANUARIO, R.S.B. Helio Serassuelo Junior, Mateus Calabresi Liutti. Et Al. Qualidade De Vida Em Idosos Ativos E Sedentários. **Con Scientiae Saúde**, v. 10, fev 2011, p. 112-121.

LIPOSCKI D. Influência de um Programa de Exercícios do Método Pilates sobre a Massa Óssea de Idosas Sedentárias. **Instituto de Geriatria e Gerontologia**, 2016.

MELLO. J.S.S. Daniel Vicentini de Oliveira, Naelly Renata Saraiva Pivetta et al. Intervenção pelo método Pilates no solo: influência sobre o desempenho motor, funcional e cognitivo de idosos. **Arch. Health. Sci.**, 26(1), 2019, p. 15-18.

MELLO, N.F. Silvane Vagner, Damiana Lima, et Al. The Effect Of The Contemporary Pilates Method On Physical Fitness, Cognition And Promotion Of Quality Of Life Among The Elderly. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia**, v. 21, n. 5, 2018.

NERY F. A influência da prática do pilates na qualidade de vida dos idosos: estudo clínico e randomizado. **Estudos Interdisciplinares sobre o Envelhecimento**, v. 21, n. 2, 2016, p. 75-88.

OLIVEIRA, M. e Régis Gemerasca Mestriner. Efeitos do método pilates sobre o equilíbrio, força muscular e ocorrência de quedas em idosos: uma revisão de literatura. **PERSPECTIVA**, Erechim, v. 42, n. 157, 2018, p. 99-108.

PARADELLA, R. Número de idosos cresce 18% em 5 anos e ultrapassa 30 milhões em 2017. **Agência IBGE**, 2018. Ed. Estatísticas Sociais. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9662-censo-demografico-2010.html?edicao=10503&t=destaques>. Acesso em: 1 de setembro 2021.

PERRACINI, M.R. e Claudia Marina Fló. **Funcionalidade E Envelhecimento**. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2019.

RODRIGUEZ, J. **Pilates**. Madri: Editora Libsa, 2007.

¹Discente do Curso de Bacharelado em Fisioterapia pelo Centro Universitário Braz Cubas.

²Discente do Curso de Bacharelado em Fisioterapia pelo Centro Universitário Braz Cubas.

← Post anterior

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022